

Comparação antropométrica entre pessoas vivendo com HIV/Aids com e sem lipodistrofia

Euripedes Barsanulfo Gonçalves GOMIDE¹

Bruno Augusto AGUILAR²

André Pereira dos SANTOS³

Resumo: A lipodistrofia em pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) pode levar ao desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. A identificação de diferenças na composição corporal entre PVHA com e sem lipodistrofia pode auxiliar no tratamento adequado e individualizado. O objetivo deste estudo foi comparar as alterações antropométricas em PVHA do sexo masculino, com e sem lipodistrofia, em atendimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP/USP). Trata-se de estudo transversal descritivo que avaliou 62 PVHA do sexo masculino, em uso de terapia antirretroviral, com idade entre 18 e 60 anos e atendidas no HC-FMRP/USP. O diagnóstico para a lipodistrofia ocorreu por meio do exame físico. Foram medidas 11 variáveis antropométricas. As PVHA do sexo masculino apresentaram diferenças estatisticamente significantes para as variáveis peso corporal, circunferências de quadril e abdômen, dobras cutâneas tricípital, supraíliaca, abdômen, coxa e perna ($\alpha = 5\%$), principalmente as associadas à lipodistrofia. A identificação precoce da lipodistrofia, de sua característica de manifestação entre cada sexo, e o adequado tratamento podem levar a um melhor entendimento da prevenção e tratamento para a lipodistrofia.

Palavras-chave: Antropometria. Composição Corporal. Lipodistrofia. HIV.

¹**Euripedes Barsanulfo Gonçalves Gomide.** Mestre em Ciências da Motricidade pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp). Especialista em Nutrição e Condicionamento Físico, e em Ciências do Esporte pelo Claretiano – Centro Universitário. Bacharel em Educação Física pela mesma instituição. Coordenador e Docente do curso de Educação Física (Bacharelado) do Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* educabacharel@claretiano.edu.br.

²**Bruno Augusto Aguilár.** Graduando em Educação Física e Esporte pela Universidade de São Paulo (USP). *E-mail:* brunoaugustoaguilar@usp.usp.br.

³**André Pereira dos Santos.** Pós-doutorando em Enfermagem pela Universidade de São Paulo (USP). Doutor em Enfermagem e Mestre em Clínica Médica pela mesma instituição. Bacharel e licenciado em Educação Física pelo Claretiano – Centro Universitário. *E-mail:* andreps@usp.br.

Anthropometric comparison among people living with HIV/AIDS with and without lipodystrophy

Euripedes Barsanulfo Gonçalves GOMIDE

Bruno Augusto AGUILAR

André Pereira dos SANTOS

Abstract: Lipodystrophy in people living with HIV/AIDS (PLWHA) can lead to the development of chronic non-communicable diseases. The identification of differences in body composition between PLWHA with and without lipodystrophy can assist in appropriate and individualized treatment. The aim of this study was to compare the anthropometric changes in male PLWHA, with and without lipodystrophy, attending the Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP/USP). This descriptive cross-sectional study evaluated 62 male PLWHA under antiretroviral therapy, aged 18 to 60 years attended at HC-FMRP/USP. The diagnosis for lipodystrophy occurred through physical examination. Eleven anthropometric variables were measured. Male PLWHA showed statistically significant differences for the variables body weight, hip and abdomen circumference, tricipital, suprailiac skinfolds, abdomen, thigh and leg ($\alpha = 5\%$), especially those associated with lipodystrophy. The early identification of lipodystrophy, its characteristic of manifestation between each sex, and appropriate treatment can lead to a better understanding of prevention and treatment for lipodystrophy.

Keywords: Anthropometry. Body Composition. Lipodystrophy. HIV.

1. INTRODUÇÃO

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) e a Aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) permanecem sendo um dos grandes desafios em saúde pública do nosso tempo. O número de pessoas vivendo com HIV/Aids (PVHA) ainda preocupa. No mundo, no final do ano de 2018, foram registradas 37,9 milhões de pessoas vivendo com HIV, sendo confirmadas 1,7 milhão de novas infecções. No mesmo período, 770 mil pessoas morreram de doenças associadas à Aids, tendo falecido pela mesma causa 1,7 milhão em 2004 e 1,2 milhão em 2010, ou seja, a mortalidade relacionada à Aids diminuiu 33% nesse período. Somente na América Latina, foram registradas 1,2 milhão de pessoas vivendo com HIV/Aids (UNAIDS, 2019). No Brasil, entre 2007 e junho de 2019, foram notificados, no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, 300.496 casos de infecção pelo HIV, sendo um total de 207.276 (69%) do sexo masculino e 93.220 (31%) do sexo feminino (BRASIL, 2019). Em 2018, foram disponibilizados 18 bilhões de dólares para o combate a HIV/Aids. Desse total, aproximadamente 56% estavam destinados aos países de baixa e média renda. O Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS, 2019) estima que, em 2020, sejam necessários 26,2 bilhões de dólares de investimento para reduzir o número de novas infecções pelo HIV (BRASIL, 2019).

No final de junho de 2019, 24,5 milhões de PVHA no mundo estavam utilizando a terapia antirretroviral (Tarv), enquanto 7,7 milhões faziam uso dela em 2010. No mesmo intervalo de tempo, 79% das pessoas vivendo com HIV sabiam que estavam infectadas pelo vírus e, entre essas pessoas, 78% estavam utilizando a Tarv. Dentre as pessoas que realizaram o tratamento, 86% apresentaram supressão viral (UNAIDS, 2019).

No Brasil, no ano de 2017, 71 mil PVHA iniciaram a Tarv, enquanto, em 2018, esse total foi de 69 mil PVHA, sendo 73% do sexo masculino e 27% do sexo feminino. No final de 2018, 94% dos homens e 93% das mulheres que utilizaram a Tarv apresentaram supressão viral (UNAIDS, 2019).

Os resultados exitosos após a utilização da Tarv não a eximem de efeitos colaterais, como alterações metabólicas e da composição corporal, por exemplo, a lipodistrofia.

A lipodistrofia é caracterizada por alterações morfológicas devido a desordens heterogêneas no tecido adiposo, levando a uma redistribuição anormal da gordura corporal (SACILOTTO *et al.*, 2017). Dentre essas alterações, pode ocorrer perda e/ou acúmulo de gordura, fenômeno que pode ser classificado em três tipos: lipohipertrofia, acúmulo de gordura visceral e central no abdômen, região dorsocervical ou seios; lipoatrofia, redução da gordura subcutânea, particularmente em face, nádegas e membros; e lipodistrofia mista, que pode ocasionar associação da lipoatrofia à lipohipertrofia (FINKELSTEIN *et al.*, 2015).

A lipodistrofia em PVHA pode levar ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares (BROOKS *et al.*, 2012; MORSE; KOVACS, 2006; HADIGAN *et al.*, 2001a), diabetes (SANTOS *et al.*, 2018), e aterosclerose (STEIN *et al.*, 2004; DUBÉ *et al.*, 2008), além de impactar negativamente na qualidade de vida e na adesão à TARV (FINKELSTEIN *et al.*, 2015).

A varredura por absorciometria radiológica de dupla energia (DXA) é um método confiável para medir, diagnosticar e monitorar a lipodistrofia (ALIKHANI *et al.*, 2019); todavia, não é um método de baixo custo, acessível, e necessita de um profissional treinado para manusear o equipamento. O exame físico, diagnóstico subjetivo, é uma válida estratégia para diagnosticar a lipodistrofia e é amplamente utilizado em ambientes clínicos, pois apresenta baixo custo e não há necessidade de equipamentos específicos (KLOS; PATEL, 2019).

Quando diagnóstico e tratamento para a lipodistrofia são realizados precocemente, o desenvolvimento de certas doenças crônicas não transmissíveis, como o hipogonadismo, pode ser prevenido ou retardado. Isso permite às PVHA uma melhoria da saúde e qualidade de vida, além de contribuir para a diminuição dos custos da área da saúde na redução do número de doenças crônicas não transmissíveis (YOSHINO *et al.*, 2019).

As PVHA do sexo masculino experimentam diferentes alterações metabólicas e características lipodistróficas (ALVES *et al.*, 2016) em comparação com o sexo feminino (SACILOTTO *et al.*, 2017), e essas diferenças entre os sexos são fatores importantes a considerar em estudos envolvendo a lipodistrofia.

Não há dados recentes de estudos que compararam a antropometria entre PVHA do sexo masculino diagnosticadas ou não com lipodistrofia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HC-FMRP/USP). Em Saúde Pública, comparar as alterações antropométricas em PVHA diagnosticadas com essa condição significa oportunidade de aprimoramento de estratégias de prevenção e tratamento para a lipodistrofia, adesão à Tarv, e de melhoria da qualidade de vida dessa população. Nesse sentido, o objetivo do estudo foi comparar as alterações antropométricas em PVHA do sexo masculino, com e sem lipodistrofia.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Para este estudo, de natureza transversal descritiva, foram recrutadas, entre os anos de 2013 e 2014, 62 PVHA do sexo masculino com idade entre 18 e 60 anos, e em uso da Tarv, atendidas no HC-FMRP/USP. As PVHA foram recrutadas e selecionadas por conveniência na Unidade Especial de Tratamento de Doenças Infecciosas (UETDI) do HC-FMRP/USP. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HC-FMRP/USP, de acordo com o processo HCRP nº 7082/2011.

A lipodistrofia foi classificada pela avaliação clínica (diagnóstico subjetivo), em que foi considerada apenas a lipoatrofia (SUTINEN; YKI-JARVINEN, 2007). Para esse diagnóstico, é necessário o relato da PVHA sobre alterações na distribuição de gordura corporal, associado à confirmação dessas alterações pela observação do avaliador. Para a lipoatrofia, foi observada a diminuição do tecido adiposo na face, em membros superiores, inferiores e glúteo.

Dentre as medidas antropométricas aferidas, tem-se: peso corporal em quilogramas (kg), estatura em centímetros (cm), utilizando a balança antropométrica (com capacidade para 150 kg e precisão de 100 g) e estadiômetro de alumínio (com precisão de 0,1 cm) da marca Filizola®, respectivamente. Os participantes foram pesados e medidos com roupas leves e descalços. Foram mensuradas em cm as circunferências de cintura, quadril e abdômen, utilizando fita métrica inextensível. A razão cintura/quadril foi calculada e o resultado foi expresso em cm. As dobras cutâneas (DC) tricipital, subescapular, suprailíaca, abdominal, de coxa e perna foram medidas em milímetros (mm) utilizando o plicômetro da marca Harpenden®, modelo *Scientific*. Todas as medidas foram realizadas em triplicata, tendo sido registrado o valor mediano. Havendo variação entre as medidas para além dos valores preconizados por Norton, Olds e Albernaz (2005), a medição era realizada novamente. As medidas de DC foram realizadas no hemicorpo direito. Os procedimentos para a execução das medidas antropométricas são os descritos por Lohman, Roche e Martorell (LOHMAN; ROCHE; MARTORELL, 1988).

Os resultados são apresentados em média e desvio padrão. Para comparar os grupos, foi realizado o teste *t* de Student para amostras independentes. O nível de significância adotado foi de $\alpha = 5\%$. Para as análises, foi utilizado o programa Bioestat 5.3.

3. RESULTADOS

Dos 62 participantes do estudo, 26 foram diagnosticados com lipodistrofia e 36 não receberam o diagnóstico. Na comparação entre PVHA do sexo masculino com e sem lipodistrofia, não foi encontrada diferença estatisticamente significativa para idade, estatura, circunferência de cintura, relação cintura/quadril e dobra cutânea subescapular. Diferenças estatisticamente significantes foram observadas para as variáveis peso corporal, circunferências de quadril e abdômen, e nas DC tricipital, suprailíaca, abdômen, de coxa e perna (Tabela 1).

Tabela 1. Comparação das características antropométricas em pessoas vivendo com HIV/Aids do sexo masculino com e sem lipodistrofia.

VARIÁVEIS	PARTICIPANTES (N = 62)				
	Lipodistrofia (n = 26)		Não Lipodistrofia (n = 36)		p valor
	Média±dp	IC 95%	Média±dp	IC 95%	
Idade (anos)	46,9 ± 6,28	44,4 a 49,1	45,0 ± 9,87	41,8 a 48,1	0,378
Estatura (cm)	170,7 ± 6,96	168,0 a 173,5	169,9 ± 6,29	167,9 a 172,0	0,632
Peso corporal (kg)	66,9 ± 11,27	62,4 a 71,2	72,8 ± 11,11	69,2 a 76,3	0,045
Circunferência de cintura (cm)	87,1 ± 9,26	83,4 a 90,6	89,8 ± 8,08	87,2 a 92,4	0,241
Circunferência de quadril (cm)	88,5 ± 6,39	86,0 a 90,9	93,9 ± 7,66	91,4 a 96,4	0,004
Circunferência de abdômen (cm)	85,3 ± 16,57	78,2 a 90,6	93,5 ± 9,34	90,3 a 96,4	0,029
Relação cintura/quadril (cm)	0,98 ± 0,09	0,95 a 1,02	0,95 ± 0,073	0,93 a 0,98	0,226
DC tricipital (mm)	6,58 ± 3,88	5,18 a 8,07	9,53 ± 4,56	8,07 a 11,09	0,008
DC subscapular (mm)	17,21 ± 6,95	14,50 a 20,11	20,04 ± 7,72	17,58 a 22,76	0,137
DC suprailíaca (mm)	11,79 ± 6,07	9,51 a 14,08	18,54 ± 9,22	15,72 a 22,00	0,001
DC abdômen (mm)	16,07 ± 8,30	12,70 a 18,96	21,75 ± 8,00	19,23 a 24,66	0,009
DC de coxa (mm)	8,26 ± 5,39	6,40 a 10,38	14,46 ± 9,40	11,21 a 17,88	0,002
DC de perna (mm)	4,10 ± 2,37	3,25 a 5,04	6,92 ± 5,35	5,26 a 8,83	0,007

Nota: dp: desvio padrão; IC 95%: Intervalo de confiança 95%; cm: centímetros; DC: dobra cutânea; mm: milímetros.

Fonte: elaborado pelos autores.

4. DISCUSSÃO

A segunda comorbidade mais frequente em PVHA em uso da Tarv é a lipodistrofia, incluindo as características morfológicas (lipoatrofia periférica e acúmulo de gordura central) e metabólicas (hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, resistência à insulina, diabetes tipo 2 e sintomas de lactacidemia) (DANG *et al.*, 2018). A lipodistrofia em PVHA pode desencadear doenças com alteração da glicemia, aumento de lipídeos na corrente sanguínea (STEIN *et al.*, 2004; DUBÉ *et al.*, 2008), doenças cardíacas (BROOKS *et al.*, 2012; MORSE; KOVACS, 2006; HADIGAN *et al.*, 2001b) e diabetes *mellitus* (SANTOS *et al.*, 2018). Além disso, PVHA acometidos por ela apresentam níveis de triglicerídeos e lipoproteína de baixa densidade mais altos em relação aos de outros pacientes (MERCIER *et al.*, 2009). Um estudo realizado com 22 pacientes concluiu que a lipodistrofia pode contribuir para a disfunção sistólica precoce do ventrículo esquerdo (LIBERATO *et al.*, 2020). Além dessas doenças, pode também prejudicar o bem-estar, qualidade de vida e adesão à Tarv (FINKELSTEIN *et al.*, 2015). Considerando essas preocupações inerentes à lipodistrofia, este estudo teve como objetivo comparar medidas antropométricas entre PVHA do sexo masculino em uso da TARV atendidas no HC-FMRP/USP.

A antropometria tem sido bastante utilizada como uma ferramenta para monitorar a saúde e o estado nutricional de indivíduos, comunidades ou populações, não apenas por sua simplicidade e baixo custo, mas também porque pode fornecer uma estimativa sobre diferentes componentes corporais de forma precisa (KAC; SICHERI; GIGANTE, 2007). No nosso trabalho, o peso corporal dos participantes com lipodistrofia foi significativamente menor ao de seus pares sem lipodistrofia. Esses valores são bem próximos das PVHA (69,4 kg) do sexo masculino do estudo de Dimala *et al.* (2018), Guariglia *et al.* (2018) (68,8 kg) e Santos *et al.* (2018) (70,7 kg), e estão acima dos valores encontrados (63,2 kg) no estudo de Huis in 'T Veld *et al.* (2018). Porém, o peso corporal pode ser influenciado por diversos fatores, como alimentação, estilo

de vida, atividade física, consumo de tabaco e genética (HUIS IN'T VELD *et al.*, 2018).

Já no tocante à circunferência de quadril e abdome, os participantes com lipodistrofia apresentaram valores significativamente menores em relação aos seus pares sem lipodistrofia. É importante destacar a forte associação encontrada entre lipoatrofia, lipohipertrofia, Tarv, composição corporal e risco de doenças cardiovasculares ligado à obesidade abdominal (SOARES *et al.*, 2015). É estabelecido que a obesidade abdominal, medida pela circunferência da cintura, pode predizer um maior risco à saúde (HUIS IN'T VELD *et al.*, 2018). Além disso, a infecção pelo HIV é frequentemente acompanhada por características da obesidade central, expressas como um valor anormal da circunferência da cintura (KWIATKOWSKA *et al.*, 2013). No entanto, não foi encontrada diferença significativa na circunferência de cintura entre os grupos com e sem lipodistrofia. A relação cintura-quadril é preditora da adiposidade central e do risco cardio-metabólico e, portanto, é importante que seja medida em PVHA, devido à redistribuição da gordura corporal na região central e visceral (DIMALA *et al.*, 2018). Em nosso estudo, não houve diferença estatisticamente significativa na relação cintura/quadril entre os grupos com e sem lipodistrofia. Considerando as características da lipohipertrofia, esperava-se que os participantes diagnosticados com lipodistrofia apresentassem valores superiores nas circunferências na região do tronco, todavia o método adotado para o diagnóstico da lipodistrofia no estudo não considera o acúmulo de gordura nessa região.

No que concerne às DC tricípital, suprailíaca, abdominal, de coxa e perna, os participantes com lipodistrofia apresentaram valores significativamente menores em comparação a seus pares sem lipodistrofia. Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa na DC subescapular.

Atualmente, não há cura para a lipodistrofia. As comorbidades metabólicas devem ser tratadas para gerenciar as complicações a curto e longo prazos da doença. Dieta e exercício físico são

fatores importantes no controle das comorbidades dessa condição lipodistrófica (ARAÚJO-VILAR; SANTINI, 2019).

O estudo apresenta algumas limitações, tais como o pequeno tamanho amostral, o não controle alimentar e do nível de atividade física, e o método (exame clínico) utilizado para o diagnóstico da lipodistrofia, pois não considera as alterações da composição corporal no tronco. Contudo, nosso estudo apresenta contribuições ao reforçar, na literatura da área, as diferenças antropométricas entre PVHA com e sem lipodistrofia. Em tempo, sugerimos futuras pesquisas que investiguem diferenças antropométricas em PVHA com e sem lipodistrofia, adotando um diagnóstico mais preciso para essa condição.

Em saúde pública, especialmente em países de baixa e média rendas, a identificação precoce da lipodistrofia, de sua característica de manifestação entre cada sexo, e seu adequado tratamento podem levar a um melhor entendimento no tocante a prevalência, incidência, fatores de riscos, patogêneses, prevenção e tratamento da lipodistrofia.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As PVHA do sexo masculino apresentaram diferenças estatisticamente significantes, principalmente para as medidas antropométricas associadas à lipoatrofia.

REFERÊNCIAS

ALIKHANI, A. *et al.* Association between lipodystrophy and length of exposure to ARTs in adult HIV-1 infected patients in Montreal. *BMC Infectious Disease*, v. 19, n. 1, p. 820, set. 2019.

ALVES, T. C. *et al.* Chance aumentada de síndrome metabólica em mulheres vivendo com HIV/Aids e Síndrome da Lipodistrofia. *Medicina*, Ribeirão Preto, v. 49, n. 5, p. 421-428, 2016.

ARAÚJO-VILAR, D.; SANTINI, F. Diagnosis and treatment of lipodystrophy: a step-by-step approach. *Journal of Endocrinological Investigation*, v. 42, n. 1, p. 61-73, jan. 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Monitoramento dos casos de dengue, febre de chikungunya e febre pelo vírus Zika até a Semana Epidemiológica 52, 2017. *Boletim Epidemiológico*, v. 49, n. 2, p. 1-10, 2019.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis – DCCI. *Boletim Epidemiológico de HIV e Aids*, 2019; especial: 01-72.

BROOKS, J. T. *et al.* HIV infection and older Americans: the public health perspective. *American Journal of Public Health*, v. 102, n. 8, p. 1516-1526, ago. 2012.

DANG, A. K. *et al.* Physical activity among HIV-positive patients receiving antiretroviral therapy in Hanoi and Nam Dinh, Vietnam: a cross-sectional study. *BMJ Open*, v. 8, n. 5, p. e020688, maio 2018.

DIMALA, C. A. *et al.* Markers of adiposity in HIV/AIDS patients: agreement between waist circumference, waist-to-hip ratio, waist-to-height ratio and body mass index. *PLoS One*, v. 13, n. 3, p. e0194653, mar. 2018.

DUBÉ, M. P. *et al.* No impairment of endothelial function or insulin sensitivity with 4 weeks of the HIV protease inhibitors atazanavir or lopinavir-ritonavir in healthy subjects without HIV infection: a placebo-controlled trial. *Clinical Infectious Diseases*, v. 47, n. 4, p. 567-574, ago. 2008.

FINKELSTEIN, J. L. *et al.* HIV/AIDS and lipodystrophy: implications for clinical management in resource-limited settings. *Journal of International AIDS Society*, v. 18, jan 2015.

GUARIGLIA, D. A. *et al.* Effect of combined training on body composition and metabolic variables in people living with HIV: a randomized clinical trial. *Cytokine*, v. 111, p. 505-510, nov. 2018.

HADIGAN, C. *et al.* Increased PAI-1 and tPA antigen levels are reduced with metformin therapy in HIV-infected patients with fat redistribution and insulin resistance. *The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, v. 86, n. 2, p. 939-943, fev. 2001a.

HADIGAN, C. *et al.* Metabolic abnormalities and cardiovascular disease risk factors in adults with human immunodeficiency virus infection and lipodystrophy. *Clinical Infectious Diseases*, v. 32, n. 1, p. 130-139, jan. 2001b.

HUIS IN 'T VELD, D. *et al.* Body mass index and waist circumference in patients with HIV in South Africa and associated socio-demographic, health related and psychosocial factors. *AIDS and Behaviour*, v. 22, n. 6, p. 1972-1986, jun. 2018.

KAC, G.; SICHIERI, R.; GIGANTE, D. P. (Org.). *Epidemiologia nutricional*. Rio de Janeiro: Fiocruz; Atheneu, 2007.

KLOS, B.; PATEL, P. Lower serum adiponectin level is associated with lipodystrophy among HIV-infected men in the Study to Understand the Natural History of HIV/AIDS in the Era of Effective Therapy (SUN) study. *HIV Medicine*, v. 20, n. 8, p. 534-541, set. 2019.

KWIATKOWSKA, W. *et al.* Overweight, obesity and underweight in HIV infected patients. *Przegląd Lekarski*, v. 70, n. 3, p. 113-117, 2013.

LIBERATO, C. B. R. *et al.* Early left ventricular systolic dysfunction detected by two-dimensional speckle-tracking echocardiography in young patients with congenital generalized lipodystrophy. *Diabetes, metabolic syndrome and obesity: targets and therapy*, v. 13, p. 107-115, jan. 2020.

LOHMAN, T. G.; ROCHE, A. F.; MARTORELL, R. (Ed.). *Anthropometric standardization reference manual*. Champaign: Human kinetics books, 1988.

MERCIER, S. *et al.* Lipodystrophy and metabolic disorders in HIV-1-infected adults on 4- to 9-year antiretroviral therapy in Senegal: a case-control study. *Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes*, v. 51, n. 2, p. 224-230, jun. 2009.

MORSE, C. G.; KOVACS, J. A. Metabolic and skeletal complications of HIV infection: the price of success. *Jama*, v. 296, n. 7, p. 844-854, ago. 2006.

NORTON, K.; OLDS, T.; ALBERNAZ, N. M. F. D. *Antropométrica: um livro sobre medidas corporais para o esporte e cursos da área de saúde*. Porto Alegre: ArtMed, 2005.

SACILOTTO, L. B. *et al.* Body Composition and Metabolic Syndrome Components on Lipodystrophy Different Subtypes Associated with HIV. *Journal of Nutrition and Metabolism*, v. 2017, p. 1-8, 2017.

SANTOS, A. P. *et al.* Lipodystrophy diagnosis in people living with HIV/AIDS: prediction and validation of sex-specific anthropometric models. *BMC Public Health*, v. 18, n. 1, p. 806, jun. 2018.

SOARES, L. R. *et al.* Discordance between body mass index and anthropometric measurements among HIV-1-infected patients on antiretroviral therapy and with lipoatrophy/lipohypertrophy syndrome. *Revista do Instituto de Medicina Tropical de São Paulo*, v. 57, n. 2, p. 105-110, mar./abr. 2015.

STEIN, J. H. *et al.* Effects of pravastatin on lipoproteins and endothelial function in patients receiving human immunodeficiency virus protease inhibitors. *American Heart Journal*, v. 147, n. 4, p. E18, abr. 2004.

SUTINEN, J.; YKI-JARVINEN, H. Increased resting energy expenditure, fat oxidation, and food intake in patients with highly active antiretroviral therapy-associated lipodystrophy. *American Journal of Physiology – Endocrinology and Metabolism*, v. 292, n. 3, p. E687-92, mar. 2007.

UNAIDS – JOINT UNITED NATIONS PROGRAMME ON HIV/AIDS. *Global Aids Monitoring 2019*. HIV/AIDS, J. U. N. P. o. (2018). Geneva: Unaids, 2019.

YOSHINO, Y. *et al.* The prevalence of low serum free testosterone and the short-term effect of anti-retroviral therapy in male Japanese treatment-naïve HIV patients. *Journal of Infection and Chemotherapy*, v. 25, n. 4, p. 318-321, abr. 2019.